

O‘ZLASHGAN DILEKTAL SO‘ZLARNING ETIMOLOGIK-QIYOSIY TAVSIFI

Nasiba Raimnazarova,

Termiz davlat pedagogika instituti
katta o‘qituvchisi, f.f.f.d. (PhD).

Annotatsiya: O‘zlashgan dialektal so‘zlarning etimologik-qiyosiy tahlillariga bag‘ishlangan ushbu maqolada “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da berilgan arab, fors, xitoy tilidan o‘zlashgan ayrim so‘zlar tadqiqqa tortilgan.

Kalit so‘zlar: Izohli lug‘at, dialektizm, etimologik tahlil, arab, fors, xitoy, sof o‘zbekcha dialektizmlar.

Аннотация: В данной статье, посвященной этимологическому и сравнительному анализу заимствованных диалектных слов, изучаются некоторые слова, заимствованные из арабского, персидского и китайского языков, приведенные в «Толковом словаре узбекского языка».

Ключевые слова: Толковый словарь, диалектизмы, этимологический анализ, арабский, персидский, китайский, чисто узбекский диалектизмы.

Abstract: In this article, devoted to the etymological and comparative analysis of adopted dialectal words, some words adopted from Arabic, Persian, and Chinese given in the "Explanatory Dictionary of the Uzbek Language" are studied.

Key words: Explanatory dictionary, dialectism, etymological analysis, Arabic, Persian, Chinese, purely Uzbek dialectisms.

Tarixan turfa xalqlar aro siyosiy, madaniy, iqtisodiy, harbiy munosabatlar natijasida; asrlar silsilasida kechgan muhim istilolar ta’sirida barcha jabhalarda ma’lum darajada sodir bo‘lgani kabi Turonzaminning yerlik xalqlari, millatlari so‘zlashuviga, leksikasiga bir qadar chog‘ishib, istifoda etilganini, bu so‘zlarning aksariyatiga bugun ham o‘zbek tilining izohli lug‘atlarida tartib berilganini kuzatish mumkin. Ushbu so‘zlar orasida shevaga oid so‘zlar ham borki (shevaga oid sof o‘zbekcha so‘zlar ham talaygina), o‘zlashgan dialektal so‘zlarning, turli fonetik, morfologik hodisalarga evrilishi diqqatga sazovor.

Arab tilidan o‘zlashgan shevaga xos so‘zlar: *bahmak, dallok, jazira, jubba, katmon, la’li, nag‘mag‘ar, rag‘ba, satil, soqa, tabla, tavr, takya, xabarkash, g‘ash, g‘ishava, havo, hayot, haz, hudhud, zot, kasod.*

Fors tilidan o‘zlashgan shevaga xos so‘zlar jami 89 tani tashkil qiladi: *asp, badraf, badgo‘y, bacha, bachcha, bozbarak, gavara, girgodir, govvos, govgun,*

go'psangi, dav, dasta, dolon, domod, dudkash, dumkashak, do'xt, do'g'ov, zambur, zardoli, zov, kalapatra, kallapo'sh, kalon, kat, losh, mardak, mo'rcha, namxush, objo'sh, oftoba, olu, pardevor, parniyon, poycha, rosh, sang, sangbo'ron, tezpazak, tirama, xazonchinak, xarrak, chilopchi, shakarob, shodimarg, g'aynoli, hamshira, hamsoya va hk. Bundan tashqari o'zbek tilida til boyishining ichki imkoniyatlari asosida yoki turli tildan o'zlashgan so'zlarning kombinatsiyasidan yoxud ularni juftlash yordamida hosil bo'lgan shevaga oid leksemalar ham mavjud:

- **o'zbekcha so'z + -kash:** *adramkash, davkash, dudkash.* Biroq ushbu misollar qatorida faqat *dudkash* so'ziga berilgan izohda uning forscha so'z ekanligiga ishora mavjud, qolgan so'zlarning etimologiyasi berilmagan.

Sof o'zbekcha so'zlar: 2 tomli O'TILda sof o'zbekcha shevaga oid so'zlarning miqdori ko'p bo'lganligi uchun misollar berish bilan kifoyalanildi.

- 1-tomda 280 ta sof o'zbekcha shevaga oid so'zlar mavjud bo'lib, *alish, aravak, arna, axtalamoq, acha, achchiq-tirsak, aya, ayanchli, aqirmoq, bebilchak, betkay, biqiq, bopta, bosqi, buvak, buyur, galdiraklamoq, gapchil, gellamoq, guvalak, gujum, davara, davur, dashsha, dikdikka, doyi, yop, yorg'i, jajman, jirov, jubba, zambar, ik, ilakmoq, ishgir, kashal, kirpi, mayriq, mayta, manqa, moyak, nahal, obdish, oqqiyar, og'izliqvahk...*

- 2-tomda 212 ta sof o'zbekcha shevaga oid so'zlar mavjud bo'lib, *saldom, sangbo'ron, sas, satil, saqmon, siydam, sinchaloq, sulgi, so'g'on, talqin, tappak, tancha, tatim, tiklamoq (tikilmoq), tirkash, tokbur, tolgul, tolma, totuq, tatal, to'bichoq, ulimoq, uchak, ushuk, xasva, chakki, chandoza, chanoq, chapati, chag'alay, chekchaymoq, chibor, shiptir, shuvoq, emgak, esh, yumurtqa, o'bdan, o'pich, o'rgamchi, qaptalvahk.*

5 jildli O'TILda sof o'zbekcha so'zlar (turkiy leksik qatlam) 1000 ta so'zdan oshiq miqdorni tashkil etadi. "1981 yilda nashr etilgan "O'zbek tilining izohli lug'ati"da 715 ta sheva so'zi qayd etilgan". 2 tomli O'TILda sof o'zbekcha qatlam 500 ta so'z atrofidagi miqdorni tashkil etadi.

Arab tilidan o'zlashgan shevaga xos so'zlar: *odamsiyoq, tarz, says, salla, soqa II, soqa III, so'ri, tabla, qalam.*

Fors-tojik tilidan o‘zlashgan shevaga xos so‘zlar. 91 ta fors-tojik tilidan o‘zlashgan so‘zlar mavjud: *asp, bachcha, badraf, beshmat, boz, giranda, govgum, dahmarda, dahanak, do‘lvar, joyravo, juvona, zirava, zardoli, kadi, kelbat, qissa, murdashuy, namxush, nonpaz, obtova, olvoli, oynasoz, oftoba, pishak, sang, sangzor, so‘zanak, tabar, tezpazak, charxak, chorsi, yaxob, g‘adang, hanuzvah.k.*

Xitoy tilidan o‘zlashgan so‘zlar 2 tomli O‘TILdagina mavjud. Sof xitoy tiliga mansub so‘zning miqdori 1 dona bo‘lib, u *chung* so‘zidir.

ChO‘NG[xit] *dial.* Katta, ulkan, zo‘r. *Cho‘ng xarsang. Cho‘ng gavnali. Cho‘ng daryo. Cho‘ng Oloy yaylovlari.* — *Ho‘l va quruq holda dasturxonni bezagan ham uzum,.. cho‘ng daromad manbai ham uzum.* R. Musamuhamedov, Yaxshidan bog‘ qoladi. *Andijonliklarning karvoni.. umid manziliga yetib keldi. Ammo bu bilan oldimizda turgan cho‘ng vazifalar tamomiga yetdi emas.* G‘. G‘ulom, Jon Andijon.

“O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da shevaga xos so‘zlarning etimologik tavsifi o‘zbek tilining soflik, qadimiylik xususiyatlarini ochishda ahamiyatlidir. Ikki tomli va besh jildli lug‘atlar qiyosiy tahlil qilinganda ulardagi farqlar, o‘zgarishlar yaqqol seziladi. Shevaga oid so‘zlarning ushbu tahlili izohli lug‘atning yangi nashrlarini yaratish amaliyotida foydalanilsa, tadqiqotimizning ilmiy-amaliy ahamiyati yanada ortgan bo‘lar edi.

Adabiyotlar:

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 2006. 1-жилд. – 680 б.
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 2006. 2-жилд. – 671 б.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 2007. 3-жилд. – 688 б.
4. Жомонов Р. Ўзбек тилининг изоҳли луғати учун диалектизмлардан сўз танлаш принциплари ва уларнинг берилиши: Филол. фанлари номзоди... дис. – Т., 1991. – 55 б.
5. Majidova Shahnoza Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOG‘LIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. *PEDAGOGS*, 46(1), 63–66.
6. Sayfullayev Najibullo Hayriddin o‘g‘li, & Jo‘rayeva Marjona Baxtiyor qizi. (2024). O‘ZBEK TILINING JAMIYAT TARIXI BILAN BOG‘LIQLIGI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 155–157.